

IMPACTOS DA CATÁSTROFE NA VIDA URBANA: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E HABITAÇÃO

FRANDOLOSO, Marcos Antonio Leite – Prof. Dr. Arquiteto e Urbanista - Universidade de Passo Fundo – frandoloso@upf.br

Resumo

Os desastres ambientais impactam significativamente a vida urbana. Enchentes e deslizamentos forçam a realocação de moradores e danificam as infraestruturas urbanas. A destruição de áreas verdes reduz espaços de lazer e afeta a biodiversidade e qualidade do ar. O painel tem como objetivo discutir os impactos no território urbano a fim de promover o planejamento ambiental urbano integrado aos planos de gestão de risco e planos diretores. Ao apresentar as dimensões territoriais nos distintos contextos impactados, busca-se discutir as dimensões socioambientais e econômicas. A reconstrução pode levar a mudanças desordenadas na ocupação do solo; é crucial desenvolver políticas públicas para mitigar esses efeitos negativos.

Introdução

Conforme o IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), nas próximas décadas será excedido o aquecimento 1,5°C, acentuando os eventos climáticos extremos, sendo necessária a tomada de ações ainda nesta década para reduzir de maneira significativa o nível de emissões e evitar a consolidação de um cenário ainda mais catastrófico (IPCC, 2021; WRI BRASIL, 2021).

A população nas cidades deve crescer em 2,5 bilhões até o ano de 2050 e a dificuldade de acesso a serviços básicos no meio urbano podem reduzir a produtividade econômica das populações (WRI BRASIL, 2016). Mesmo com a queda na taxa global de pobreza, há aumento de população pobre nas áreas urbanas, sendo que 70% da população de cidades emergentes na América Latina, África e Ásia não dispõem de acesso à habitação, água energia e transporte em níveis confiáveis (THE CITY FIX BRASIL, 2016). No Brasil, a estimativa é de mais 29 milhões de habitantes até 2050, com 90% da população urbana (ROSSI, 2021). Portanto, ações que impactarão no ambiente construído a longo prazo necessitam ser implementadas agora para atender às crescentes demandas nos centros urbanos e estabelecer habitats humanos resilientes.

Nenhuma região no planeta estará imune aos efeitos das mudanças climáticas, sendo que os aumentos em incêndios, secas, inundações, entre outros eventos produzirão impactos em infraestruturas como energia e transporte, ocasionando custos econômicos e humanos que custarão mais do que as ações que podem ser tomadas (WRI BRASIL, 2021).

Nos EUA, eventos climáticos foram responsáveis por 78% das interrupções de fornecimento de 1992 a 2010, além de reduzir a vida útil da infraestrutura (FANT et al., 2020). O setor de energia pode ser afetado devido as variáveis climáticas, sendo a água um elemento chave, pois não apenas as hidrelétricas, mas também outras fontes que utilizam água em seus processos podem ser afetadas devido as mudanças de temperatura, precipitação, irradiação, entre outras. (SOULAUN, CERDA, 2020). A insegurança em relação a resiliência das infraestruturas básicas ante aos eventos climáticos

causará prejuízos a economia e sociedade, comprometendo também as condições de resposta em situações extremas.

Além destes desafios, parte dos efeitos das mudanças climáticas chegarão ao ponto de não serem revertidas, sendo agravados conforme o aumento das emissões. Redefinir meios de consumo e produção de bens e o como usamos o solo se faz necessário para estabelecer o patamar de zero emissões, considerando que o meio natural ainda levará tempo para se reestabelecer após a redução definitiva de emissões (WRI BRASIL, 2021).

Tópicos como o crescimento das cidades, o acesso e gestão de água, energia, produção de alimentos, mobilidade, coleta e reciclagem de resíduos possuem significativa repercussão no futuro do planeta e das cidades até 2050. As ações tomadas hoje, ou que não forem implementadas agora, terão impactos na qualidade de vida, na equidade social e no meio natural, inseridas em um contexto de acentuação das mudanças climáticas. Portanto, é necessário construir soluções em diversos campos e áreas de atuação, bem como introduzir estes questionamentos a sociedade em geral.

A partir dos eventos climáticos contínuos, e cada vez com maiores intensidades e impactos, que todas as regiões do planeta têm sofrido, cabe o recorte para o estado do Rio Grande do Sul, localizado no sul do Brasil, especialmente entre abril e maio de 2024. Os efeitos socioambientais de intensas chuvas (superando-se 200 mm diários) em um curto espaço de tempo que levaram à 800 mm em 5 dias, foram severos, com impactos de curto à longo prazo em todos os setores da sociedade civil gaúcha. A desestruturação dos serviços ecossistêmicos (MENEGAT, 2024) gerou um impacto significativo no solo e suas diferentes usos e formas de ocupação. Para a compreensão deste grave desastre se faz imprescindível uma avaliação multi e transdisciplinar.

Com relação aos impactos na vida urbana e dos usos e ocupação do solo, a análise se inicia na configuração territorial do estado em termos da estrutura geológica e geomorfológica e das regiões hidrográficas. A partir dessas condições originais, o processo de ocupação das cidades se relaciona intimamente com as disponibilidades de recursos hídricos e a situação geográfica nos divisores de água, como é o caso de Passo Fundo, ou nos vales, como Lageado e Muçum.

O processo de expansão urbana ao longo do tempo manteve uma íntima relação com os cursos d'água. No entanto, com o advento da crise climática, esta relação torna-se frágil e insegura para toda a população, evidenciando-se as vulnerabilidades sociais e econômicas das cidades atingidas e seu reflexo regional, estadual e federal. Os elevados índices pluviométricos impactam uma população diretamente de 2,398,255 habitantes (correspondente à 21.56 % da população do estado) e a extensão territorial dos alagamentos e movimentos de massa atingiram quase a totalidade dos municípios do estado – 96.36%, declarados em situação de emergência ou calamidade pública (MPRS, 2024).

O seu entendimento dos fatores conjugados que levaram à enchente mais severa da história do Brasil é premissa para o desenvolvimento de pautas para a tomada de decisão para a definição das estratégias de enfrentamento da reconstrução estadual e da adaptação ao futuro, que vão além da simples resiliência. Diferentes ações em todos os níveis das instituições locais foram desencadeadas; este conhecimento gerado deve ser potencializado, consolidado e posto em prática de forma efetiva.

O uso e ocupação do solo merece novas perspectivas, com novos desafios de planejamento baseados no território das bacias hidrográficas e nas Soluções Baseadas na Natureza.

MENEGAT, R. A produção da catástrofe hidrogeoclimática e socioambiental no Rio Grande do Sul e a educação. In: Revista Textual, out. 2024. Porto Alegre, SINPRO/RS. v.2, n. 35.

MPRS. Ministério Público do Rio Grande do Sul. Desastres socioambientais no Rio Grande do Sul: atuação do Ministério Público. [recurso eletrônico]. Organização: Gabinete de Estudos Climáticos - GabClima. - Porto Alegre: Procuradoria-Geral de Justiça, 2024.